

ОЛИЙ ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИ ПЕДАГОГ-ХОДИМЛАР ЖАМОАСИДАГИ ПСИХОЛОГИК МУҲИТ ХОДИМ ШАХСИГА ТАЪСИР КЎРСАТУВЧИ ОМИЛ СИФАТИДА

Жабборов Норбек

Ўзбекистон Республикаси Жамоат ҳавфсизлиги университети

Хизмат фаолиятини тарбиявий-психологик таъминлаш йўналиши 3-босқич курсанти.

Педагогик жамоадаги психологик муҳит энг аввало ўқитувчилар кайфиятини аниқлайди. Маълумки, таълим жараёни педагоглар жамоасини умумий мақсад асосида бирлаштиради. Агар бу жамоа ҳамжиҳат ва ундаги ҳар бир шахс мақсадлар умумийлигини англаса, бу жуда ҳам яхшидир. Натижада педагогик жамоадаги носоғлом ижтимоий муҳит жуда ҳам осон англаниши мумкин.

Педагогик жамоадаги педагог-ходимларнинг ўзаро муносабатлари улар фаолиятининг мақсад ва таркиби билан бевосита ифодаланади. Жамоада ҳамкорликдаги муносабат ва мулоқот жараёнида алоқаларнинг бир қанча тизими шаклланади ҳамда умумий тарзда уларни қуйидагича тасаввур қилиш мумкин.

Педагог-ходимлар ўртасида уларнинг фаолиятларини ташкил этиш ва амалга ошириш юзасидаги муносабатларни шартли тарзда расмий деб аташ мумкин. Улар ўзига барча педагог-ходимлар у ёки бу тарзда ўзаро боғлиқ бўлган иш юзасидан муносабатлар ва бошқарув алоқаларини раҳбарият ҳамда педагог-ходимлар ўртасида, раҳбар-ўқитувчилар ва уларнинг шу соҳадаги ҳамкасблар орасида юзага келадиган фаолиятни ўз ичига олади [17,103].

Бундан ташқари педагогик жамоадаги муносабатларнинг икки тизими шаклланади:

Биринчиси, бутун педагогик жамоани ўз ичига олувчи шахслараро ахлоқий психологик муносабатлар тизими.

Иккинчиси, алоҳида педагог-ходимлар ўртасидаги ҳамкорликдаги муносабатларга асосланган танлов алоқалари тўғрилиги қайд этилади. Муносабатларнинг икки тизими ҳам педагог-ходимлар фаолиятини таркиби ва уни ташкил этиш ва амалга ошириш жараёнидаги ўзаро муносабатларнинг кучли таъсири остида юзага келади.

Педагогик жамоа фаолиятининг самарадорлиги асосан уларнинг кадриятлар йўналганлиги тизимига боғлиқ бўлади. Бу тизимга гуруҳ аъзоларининг ўқувчиларга, тарбия мақсадларига педагог-ходимларнинг таъсир усуллари, ўқувчилар билан ўзаро муносабат услубига ва бошқаларга нисбатан установакалари киради. Агар бу жараёнда бирлик бўлмаса, бу ҳолда жамоада ўқув-тарбия жараёнининг самарадорлигини пасайтирувчи, педагог-ходимларни соғлиғига таъсир қилувчи касалликлар ривожланиши мумкин. Бу жараёнда педагогик жамоанинг психологик муҳити катта роль ўйнайди. Бундай муҳит кадриятли йўналганлик бирлик ва шахслараро муносабатларни намоён бўлишида энг аҳамиятлиларидан биридир. Унга кўп миқдорда ўқитувчининг ўзининг ҳис қилиши, педагогик фаолиятга ўзини қай даражада бағишлаши билан боғлиқдир. Жамоадаги муҳит ҳар бир педагог-ходимнинг ижодкорлик даражасини аниқлаш имконини беради. Соғлом муҳит, жамоадаги меҳнат, мулоқот, оптимизм, ишонч, ҳимояланганлик ҳисси, тетиклик ва шу каби эмоционал ҳолатлар билан белгиланади.

Педагогик жамоадаги муҳит бир қатор вазиятларга боғлиқ бўлади. Муҳитга педагогик жамоани бошқариш услуби, меҳнат жамоалари ҳам таъсир қилади. Юқоридаги

фикрлардан кўринадики, педагог-ходимлар жамоасидаги ижтимоий-психологик муҳит инсонларнинг ўзаро самимий муносабатлари, бир-бирларини қўллаб-қувватлашларига боғлиқ. Шунингдек, жамоа аъзолари ўртасидаги ўзаро ҳурмат, ишонч ҳиссини таркиб топши билан изоҳланади [17,104].

Педагог-ходимлар жамоасидаги психологик муҳитни ўрганиш мақсадида А.В.Батаршев томонидан ишлаб чиқилган “Муассасадаги психологик иқлимни аниқлаш” методикасидан фойдаланилди. Мазкур методика тажриба-синов иштирокчилари гуруҳида ўтказилиб, натижалар миқдор ва сифат жиҳатидан таҳлил қилинди. Методика ёрдамида жамоадаги психологик муҳитни соғломлилик даражасини ташхис қилиш мумкин. Унга кўра, жамоадаги қуйидаги масъулиятлилик, жамоавийлик, иноқлик, алоқавийлик, очиклик, ташкилотчилик, ахборотга эғалик сифатларини шаклланганлик даражасини аниқлаш имконини беради (3-жадвал).

Жадвал натижаларига кўра, масъулиятлилик сифати тажриба-синов иштирокчилари гуруҳида 12% ни ташкил қилади. Бу улардаги меҳнат фаолиятига нисбатан юқори даражадаги масъулиятлиликни шаклланганлигини кўрсатади. Улар фаолликларига нисбатан жавобгарлик билан ёндашиши ҳамда ҳар бир жараёнга масъулият билан қарашликларини кузатишимиз мумкин. Шунингдек, масъулиятни инсон атрофда рўй бераётган нарсаларга, воқеа-ҳодисаларга ўзида кечаётган турли ҳолатларни баҳолашга ҳамда ўзининг хулқ-атвори, хатти-ҳаракатларини адекват равишда бошқариш, назорат қилиш имкониятига эга бўлади. Масъулиятлилик ҳам ироданинг муҳим сифатларидан ҳисобланиб, педагог-ходимлар касбий фаолиятида муҳим ўрин эгаллайди. Бу шахс ўз зиммасига вазифа ва топшириқларни олиши ҳамда ўз вақтида бажариши, жавобгарликни ҳис қилиш билан боғлиқ сифатдир. Ушбу масала юзасидан фикр юритган В.Б.Тугаринов масъулиятли деганда одамнинг ўз фаолияти жамиятга қанчалик наф ёки зиён келтиришини олдиндан кўра билиши ва уни ташкил эта олишини тушунади [6,143].

Жадвал.

А.В.Батаршев томонидан ишлаб чиқилган “Муассасада психологик муҳитни аниқлаш” методикаси натижалари бўйича педагоглар жамоасидаги психологик иқлим кўрсаткичлари.

№	Психологик иқлим сифатлари	Кўрсаткичлар
1.	Масъулиятлилик	12%
2.	Жамоавийлик	14%
3.	Иноқлик	17%
4.	Алоқавийлик	14%
5.	Очиклик	14%
6.	Ташкилотчилик	15%
7.	Ахборотга эғалик	14%

Педагог-ходимлар жамоасида ўтказилган сўровнома натижаларига кўра, жамоавийлик синалувчилар 14% ни ташкил қилади. Бу улардаги фаолият жараёнига чуқур кириб борганлиги ҳамда ўзаро муносабатлар тизимини ижобийлиги билан белгиланади. Маълумки, инсоннинг инсонга ҳар қандай таъсирининг асосини уларнинг ўзаро бир-бирига боғлиқликни ташкил этади. Кўпдан буён шу нарса аён бўлганки, одам бошқа одамлар билан

алоқага киришар экан, у ўзини фақат бошқача ҳис қилибгина қолмайди, балки унда руҳий жараёнлар ҳам ўзгача кечади.

Психологик мослик инсонларнинг ўзаро бир-бирига таъсир этувчи шахслар энг кам руҳий куч сарфлаган ҳолда энг юқори натижа берадиган самаралилик йиғиндиси деб таърифланади.

Жадвал натижаларига кўра тадқиқотда иштирок этган тажриба-синов иштирокчилари гуруҳида иноқлик 17% ни ташкил қилади. Натижалардан кўринадики, педагог-ходимлар гуруҳида ёш хусусияти ва узлуксиз равишда фаолият олиб боришларини нуқтаи назаридан ўзаро бирлашиб кетганликлари маълум бўлди. Таъкидлаш керакки, бажарадиган фаолиятлари умумий асосга эга бўлганликлари учун ҳам жамоавий муносабатлар қарор топган дейиш мумкин.

Педагог-ходимлар жамоасида алоқавийлик хусусияти 14% ни ташкил қилади. Маълумки, педагог-ходимларнинг асосий вазифаси ёш авлодни ҳар томонлама тарбиялашдан иборат. Шунингдек, касбий фаолият нуқтаи назаридан олганда ўзларидаги мавжуд ахборот билан бошқаларни ҳам қуроллантиришлари керак.

Натижалар таҳлилига кўра очиклик тажриба синов иштирокчилари гуруҳида 14% ни ташкил қилади. Бу улардаги касбий фаолият талабларидан келиб чиққанлигини кўришимиз мумкин. Чунки, педагог-ходимлар қўл остида тарбияланаётганларга очик, самимий бўлиши табиий, лекин улар ўртасида ўзаро тўсикнинг мавжудлиги ҳам муҳим саналади.

Ташкилотчилик-биринчидан ўқувчилар жамоасини уюштириш, жипслаштириш муҳим вазифаларни ҳал этишга руҳлантириш қобилиятлари, иккинчидан, ўз шахсий ишини тўғри уюштириш қобилиятларидан иборат. Ўз фаолиятини тўғри ташкил этиш деганда ишни тўғри режалаштира олиш, уни назорат қила билиши назарда тутилади. Тажрибали педагог-ходимларда вақтни ўзига хос тарзда ҳис этиш фаолиятини вақтга қараб тўғри тақсимлай олиш белгиланган муддатда улгуриш хусусиятлари ҳосил бўлади.

Дарс давомида қутилмаганда ортикча вақт сарфлаш ҳоллари кўпинча учраб туради, аммо тажрибали педагог-ходимлар зарурат туғилган ҳолларда дарсларнинг режаларини ўзгартира оладилар. Фикрлардан кўриниб турибдики, педагог-ходим шахсига хос бўлган хусусиятлардан бири ташкилотчилик қобилиятидир. Педагоглар жамоасида мазкур шкала бўйича кўрсаткичлар 15% ни ташкил қилади.

Педагог-ходимлар жамоасидаги психологик иқлимнинг мазмунлилиги улар ўртасида ахборотлар алмашилишинг тезлиги билан белгиланади. Таъкидлаш жоизки, ҳар бир педагог касбига хос замонавий ахборотларга эга бўлиши керак. Шунингдек, у ахборот жамоа муносабатлари билан узвий боғлиқ бўлса айниқса, диққатга сазовордир. Шунинг учун муассаса раҳбари томонидан фаолиятнинг мазмуни ва натижаларидан доимий равишда хабардор қилиб бормаслиги уларни ахборотга бўлган танқислигини келтириб чиқаради. Бу эса жамоада қарама-қаршиликларни келиб чиқишига сабаб бўлади. Шу боис, педагог-ходимлар жамоасини ахборотга нисбатан эҳтиёжини самарали ва ўринли равишда қондириб бориш лозим. Шу нуқтаи назардан олганда педагог-ходимлар жамоасида ахборотга эгалик юқори даражада 14% ни ташкил қилганлигини кўришимиз мумкин.

Методика натижаларидан кўринадики, педагог-ходимлар жамоасидаги ижтимоий-психологик муҳитнинг самарадорлиги гуруҳ аъзоларининг ўзаро бир-бирларини тушунишлари, қўллаб-қувватлашлари билан боғлиқ. Айниқса, жамоа манфаатларини ҳам шахс манфаатларини билан уйғунлиги психологик муҳитни соғломлаштирувчи мезон эканлигини унутмаслик керак.

Фойдаланилган адабиётлар.

1. Давлетшин. М.Г. Замонавий мактаб ўқитувчисининг психологияси.-Т.: Ўзбекистон, 1999.-30 б.

2. Митина Л. М. Психология профессионального развития учителя.-М.: Флинта МПСИ-1998.-200 с.